

UDK: 619.576.895.75.614.449.57.

ECHKILAR ORASIDA EKTOPARAZITLARNING TARQALISHI

Pulotov F.S. - v.f.f.d., katta ilmiy xodim

Boltayev D.M. - tayanch doktorant

Djalolov A.A. - tayanch doktorant

Ismoilov A.Sh. - kichik ilmiy xodim

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

Аннотация: Maqolada keyingi yillarda echkilarda uchraydigan ektoparazitlar va ularning turlari, shuningdek ektoparazitlarning dominant turining mavsumiy dinamikasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Калит so'zlar: Bovicola, bit, burga, shomil, bit yeyuvchilar, linognatoz, ktenosefalidoz, ripisefaloz, ektoparazit, entomolog.

Аннотация: В статье приведены сведения об эктопаразитах, встречавшихся у коз в последующие годы, и их видах, а также сезонная динамика доминирующего вида эктопаразитов.

Ключевые слова: Бовикола, вщи, блоха, клещи, власоеды, линогнатоз, ктеноцефалидоз, рипицефалоз, эктопаразит, энтомолог.

Annotation: The article provides information about the ectoparasites encountered in goats in subsequent years and their types, as well as the seasonal dynamics of the dominant type of ectoparasites.

Key words: Bovicola, lice, fleas, ticks, lice eaters, linognathosis, ctenocephalidosis, ripicephalioz, ectoparasite, entomological.

Mavzuning dolzarbliigi. Echkilarni boqish, urchitishga ko'p xarajat talab etmasligi, tez ko'payishi va yuqori darajadagi serpushtligi, go'sht va sut mahsulotlarining parhezboqliigi, sanoat uchun jun, tivit va teri mahsulotlarining zarurligi, qimmatbaholigi, ularga bo'lgan talabning yuqoriligi bilan boshqa turdagi chorva hayvonlaridan ajralib turadi. Echkichilik bilan shug'ullanish xususiy va yordamchi xo'jaliklar uchun qulay va foyda keltiruvchi tarmoq hisoblanadi. Chunki qishloqda yashovchi har bir oila echki asrash va boqish, sut va go'shtini iste'mol qilish, echki tiviti va junidan xilma-xil buyumlar tayyorlash va uni bozorga chiqarish yo'li bilan daromadini oshirishi mumkin. Echkilarning juni va tivitidan turli kiyim va buyumlar tayyorlanadi. Echki suti va go'shti oziq-ovqat sifatida keng qo'llaniladi. Echki suti shifobaxsh, parhezli xususiyatga ega, ayniqsa, yaylovda boqilgan echkilardan sog'ib olingan sut sil xastaligida eng kuchli malham hisoblanadi. Chunki sil bilan yaylov echkilari kamdan kam kasallanadi.

Tadqiqot maqsadi: Shaxsiy va fermer xo'jaliklardagi echkilarda parazitlik qiluvchi ektoparazit va ektoparazitlarning faunasi va mavsumiy tarqalishi dinamikasini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotlarda parazitologik, entomologik, epizootologik, mikroskopik tekshirish, ekologo-faunistik va veterinariya parazitologiyasi fanlarining zamonaviy tavsiya va uslubiy qo'llanmalaridan foydalanildi.

Tadqiqotlar natijalari. Echkilarda uchraydigan ektoparazitlarning tarqalishini o'rganish bo'yicha 2023 yilgi tadqiqot ishlari Samarqand viloyati Nurobod tumani “Chavandoz” fermer xo'jaligida 90 bosh echkilar, “Xudoyqulov F.I.” chorvachilik fermer xo'jaligida 60 bosh echkilar, “Jamshid” fermer xo'jaligida 30 bosh echkilar, “Boshquduq” qishloq fuqarosi U.Boboevga qarashli 31 bosh echkilar, “Nurobod qorako'l naslchilik” MChJ ga qarashli 327 bosh echkilarda, Navoiy viloyatining Nurota tuman “Nurota qorako'l naslchilik” ma'suliyati cheklangan jamiyatiga qarashli 645 boshdan ortiq tivit yo'nalishidagi Orenburgning Angor zotli oq echkilarda, Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus tumani “Dami-ata” femer xo'jaligiga qarashli 375 bosh, jami 1552 bosh echkilar parazitologik tekshirilib ulardan topilgan ektoparazitlar terib olindi va ularning morfologiyasi o'rganilib, turlari, jinsi, sistematikasi aniqlandi. Natijada, echkilarda *B.caprae*, *Ctenocephalides caprae*, *Linognathidae caprae* va *Rh. bursa* ektoparazitlar turlari va ektoparazitlar aniqlandi (1-jadval, 1-rasmar).

Echkilarda aniqlangan ektoparazitlar va ularning turlari

Jadval 1

T. r	Hayvon turlari	Topilgan ektoparazit turlari	Ektoparazitlar nomi	
1	<i>Echkilarda:</i>	<i>Bovicola caprae</i>	Bovikolyoz	entomoz
2		<i>Ctenocephalides caprae</i>	Ktenotsefalidoz	entomoz
3		<i>Linognathidae caprae</i>	Linognatoz	entomoz
4		<i>Ripicephalus bursa</i>	Ripicephalioz	araxnoz

Echkilar orasida asosan *Bovicola caprae*, *Ctenocephalides caprae*, *Linognathidae caprae* va *Ripicephalus bursa* ektoparazitlari, dominant tur sifatida esa *Bovicola caprae* ektoparaziti keng tarqalganligi aniqlandi. Ular asosan sanitariya-gigiena, oziqlantirish va saqlash sharoitlari talabga javob bermagan

Rasm 1. Echkilardan topilgan ektoparazitlar.

xo'jaliklarda ko'proq uchrashi, echkilarni uzoq muddat transportirovka qilish, ya'ni bir davlatdan ikkinchi bir davlatga olib kelish (migratsiya) davomida, junlar, teri xom ashyosi va suv (cho'miltirilganda va suv ichish jarayonida) orqali tarqalishi va yilning barcha mavsumlari davomida uchrab turishlari kuzatildi. Binodaga yuqori namlik va qulay harorat qish oylaridagi quyosh nurining yetishmovchiligi, echki

junlarini uzun bo'lishi, ularni sifatsiz oziqlantirish va zich saqlanishlari *Bovicola caprae*ning rivojlanishi va tez tarqalishi uchun qulay sharoit tug'dirishi aniqlandi.

Shunday qilib, *Bovicola caprae* echkilar organizmida barcha mavsumlarda uchrashi, biroq invaziya ekstensivligi va intensivligi mavsumga nisbatan o'zgarib turishi, ya'ni yanvar-fevral-mart-aprel-may oylarida zararlanish maksimal darajada, iyun-iyul-avgust-sentyabr-oktyabr oylarida minimal, noyabr-dekabr oylarida o'rtacha holatda bo'lishi kuzatildi (2-jadval, 1-diagramma).

Echkillarni *Bovicola caprae* bilan oylar bo'yicha zararlanish darajasi

Jadval 2

T/r	Topilgan dominant ektoparazit nomi	Oylar bo'yicha zararlanish, %											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	<i>Bovicola caprae</i>	76	82	100	100	95	11	8	6	9	12	14	28

Diagramma 1. Echkilarni *Bovicola caprae* bilan oylar bo'yicha zararlanish darajasi

Ushbu oylar bo'yicha zararlanish ko'rsatkichlar umumlashtirilib echkilarni *Bovicola caprae* bilan mavsumiy zararlanish dinamikasi aniqlandi. Bunda, bahor faslida echkilarning o'rtacha - 98,3, qish oylarida - 62,0, yoz oylarida - 8,0 va kuz oylarida esa - 11,6 foizni tashkil etishi hamda epizootiya shaklda kechishi aniqlandi (3-jadval, 2-diagramma).

Echklarni *Bovicola caprae* bilan ekstens zararlanishining mavsumiy dinamikasi

Jadval 3

T/r	Topilgan ektoparazitlar nomi	Mavsumlar bo'yicha ekstens zararlanish, %			
		Qish	Bahor	Yoz	Kuz
1.	<i>Bovicola caprae</i>	62,0	98,3	8,0	11,6

Diagramma 2. Echkilarda Bovicola capraeni mavsumiy dinamikasi
Xulosa.

1. Samarqand va Navoiy viloyatlari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Nukus tuman echkichilik hamda aholining shaxsiy xo‘jaliklari sharoitida tekshirilgan jami 1552 bosh echkilar orasida ektoparazitlardan - *Bovicola caprae*, *Linognathidae caprae*, *Ctenocephalides caprae* va *Rhipicephalus bursa* turlari uchrashi, shundan *Bovicola caprae* echkilar tanasida asosiy dominant tur sifatida keng tarqalganligi aniqlandi.

2. *Bovicola caprae* echkilarda barcha mavsumlarda uchraydi. Biroq ekstens zararlanish mavsumga nisbatan o‘zgarib turadi. Bunda yanvar-fevral-mart-aprel-may oylarida zararlanish maksimal darajada, iyun-iyul-avgust-sentabr-oktabr oylarida minimal, noyabr-dekabr oylarida o‘rtacha holatda bo‘ladi. Mavsumiy dinamika bo‘yicha bahor oyida 98,3%, yozda 8,0%, kuzda 11,6%, qishda 62,0% ni, eng yuqori zararlanish yilning bahor va qish oylarida, eng minimal zararlanish esa yoz oylarida kuzatilishi qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Акбаев Р.М. Метод оценки эффективности инсектоакарицидов в форме дуста в отношении эктопаразитов // Р.М. Акбаев, Ветеринария. 2017, №12: С. 33-36.
2. Акбаев Р.М. и др. // Паразитология и инвазионные болезни животных. М.: Колос, 2008. С. – 776.
3. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Никольская О.В. Морфологические особенности власоедов рода *Bovicola* и меры борьбы с бовиколёзом крупного рогатого скота // Сб.науч.трудов МГАВМ и «Актуальные вопросы инфекционных и инвазионных болезней животных», - Москва, 1995. -С. 26-29.
4. Ятусевич В.П. Паразитология и инвазионные болезни животных: учеб. пособие / А.И. Ятусевич, Н.Ф. Карасев, С.И. Стасюкевич. – Минск: РИПО, 2020. – 266 с.
5. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Sh, I. A., Boltaev, D. M., & Saifiddinov, B. F. (2022). Ecogenesis of ectoparasites of agricultural animals. *Eurasian Med Res Period*, 6, 165-167.
6. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltaev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2022). Fauna and phenoecology of zooparasites. *Annals of forest research Scopus journal*, 65(1), 854-863.

7. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2023). Ecogenesis of ECTO and Endoparasites in Animals. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(3S), 2238-2245.
8. Pulatov, F. S., Sh, I. A., Rakhimov, M. Y., Abdullaeva, D. O., Sayfiddinov, B. F., & Ruzimurodov, A. R. Fauna and ecology of zooparasites in zoobiocenoses. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(2).
9. Pulatov, F. S., Jalolov, A. A., & Saifiddinov, K. F. (2022). The Spread of bovicosis in sheep. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 239-241.
10. Рўзимуродов, А., Раҳимов, М., Исмоилов, А., Абдуллаева, Д., & Пулатов, Ф. С. Монография. Пиретроидлар. *Табий ўчоқли ва трансмиссив касалликлар муҳофазаси. “Zarafshon” нашриёти ДК, Самарқанд-2018 й.*
11. Рахимов, М., Пулатов, Ф., & Исмоилов, А. (2023). Иксодидоз крупного рогатого скота и овец. *in Library*, 3(3), 1277-1279.
2. Рахимов, М., Исмоилов, А., Шеркулов, А., & Камалова, А. (2024). Фауна и сезонная динамика симбионтов на пастбищах. *in Library*, 2(2), 30-33.
3. Kamalova, A. I. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ECHINOCOCCOSIS IN VETERINARY MEDICINE AND HUMAN LIFE. *Creative Commons Attribution 4.0 International License.*, 1(5), 90-95.
4. Камалова, А. И., Мавланов, С. И., Пулатов, Ф. С., & Исмоилов, А. Ш. (2024). “ALPHA-SHAKTI” 10% ЕС ПРЕПАРАТИНИНГ ҚОРАМОЛЛАР СУТИ ТАРКИБИДАГИ ҚОЛДИҒИНИ ЎРГАНИШ. *Ustozlar uchun*, 1(1), 201-205.
5. Исмоилов, А., & Мавланов, С. (2023). Экология синбовиловых мух. *in Library*, 3(3), 408-411.
6. Рахимов, М. (2016). Пестициды-видовое разнообразие. *in Library*, 16(1), 3408-3409.
7. Исмоилов, А. (2017). Разнообразие и фенология зоофильных насекомых в условиях животноводческих ферм. *in Library*, 17(1), 18-19.
8. Исмоилов, А. (2016). Экология зоофильных насекомых. *in Library*, 16(1), 26-27.
9. Исмоилов, А. (2016). Зоофильные насекомые в биоценозах. *in Library*, 16(3), 1044-1045.
10. Shuhratovich, I. A. FAUNA OF SINDBOVIL FLIES AND THE EFFECT OF THE DRUG AGAINST THEM.
11. Рахимов, М., Пулатов, Ф., Исмоилов, А., Джалолов, А., Болтаев, Д., & Сайфиддинов, К. (2024). Turingiensis UzVITI M№ 1 исследование штамма бактерий bacillus thuringiensis. *in Library*, 2(2), 144-148.
12. Рахимов, М., Исмоилов, А., Пулатов, Ф., Рахимов, М., Джалолов, А., & Шеркулов, А. (2024). Эстроз и его лечение биоинсектицидным препаратом. *in Library*, 2(2), 79-83.
13. Пулатов, Ф. (2004). Применение sipermetrina против экто-и эндопаразитов. *in Library*, 1(1), 105-108.